

УДК:631.4.411.5.577.547.466.

**ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИГА ВА ЭКИНЛАР ҲОСИЛИГА БИОКИМЁВИЙ
ЖАРАЁНЛАРНИНГ ТАЪСИРИ****Раимбаева.Г. Ш**

Тошкент давлат аграр университети, б.ф.н доцент

Исмоилов.Д.Ш

Тошкент давлат аграр университети, талаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7212348>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы биохимических показателей эродированных почв, сформированных на разных почвообразующих породах. Одним из факторов сильно изменяющих биологическую активность почв является эрозия. При разрушении почвенного профиля, в соответствии со степенью ее смывости нарушаются условия, которые отражаются на биологической активности почв. В исследуемых почвах выявлено 20 свободных аминокислот. Результаты исследований показывают, что различные сельскохозяйственные культуры влияют по-разному на содержание и состав свободных аминокислот.

Abstract. The influences of erosion on biochemical properties soil on less and neogen deposits. The dynamics of biological activity is defined by the ecological changes. It is a well known fact that amino acids play an important role in providing fertility of soils. The amino acids are the main elements of nitrogen nutrition biologically active matters. Appearing, accumulating of amino acids is closely connected with vital functions of soil microorganisms, roots of plants. The existence of amino acids in greater or smaller quantities, their qualitative contents, are linked to fertility, raising the level of crop yield. These article wits biological properties of soils activity enzymes, microelements generated on tertiary red color-neogen deposits of the serosem soil. A study of quality of free amino acids in eroded soils. All soils studied con tainted twenty amino acids.

Кириш. Республикамизнинг суғориладиган ерларида экинларни экиш ва етиштириш технологиялари ҳозирги кунда муҳим бўлиб, биринчидан тупроқ унумдорлигини сақлаш ва уни йил сайин ошириб боришда мойли, дон ва дуккакли экинларнинг аҳамияти, иккинчидан мойли экинлар ҳосилининг таркиби ва сифатини оширишда турли хил ўғитларнинг таъсирини ўрганишдан иборат. Тупроқда кечадиган биологик ва биокимёвий жараёнларга органик, минерал ва микроўғитларнинг таъсирини ўрганиш, айниқса мойли экинлар ҳосили таркибидаги фойдали биологик ва биокимёвий моддаларнинг ҳосил бўлиши, уларнинг сифати ва таркибининг тупроқ унумдорлиги билан ўзаро боғлиқлигини ўрганиш муҳимдир.

Қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун тупроқдаги органик ва минерал ўғитларнинг етарли даражада бўлиши билан бир қаторда тупроқнинг структурасини яхшилашга ҳам эътибор бериш зарур. Тупроқ унумдор бўлиши учун унинг ҳоссаларини, таркибини ва тупроқда кечадиган турли хил биологик ва биокимёвий жараёнларни ўрганиш зарур.

Тупроққа минерал ўғитлар билан бирга органик ўғитлардан гўнг ва биогумус сепиш самаралидир. Органик ўғитлар тупроқда турли хил биологик, микробиологик ва биокимёвий жараёнлар таъсирида парчаланиб, тупроқда органик моддалар тўпланади.

Тупроқда биологик ва биокимёвий жараёнларнинг фаолияти экинларнинг ўсиши, ривожланиши ва сифатли ҳосил беришида муҳимдир. Тупроқда азот, фосфор ҳосил бўлишида, тупроқда турли хил биологик ва биокимёвий жараёнларнинг кечишида ферментлар жуда муҳим вазифани бажаради. Биокимёвий жараёнларнинг ва биологик фаолликнинг асоси бўлган ферментлар, органик моддаларнинг қайта ўзгаришида, парчаланишида ва гумус ҳосил бўлишида иштирок этади.

Биокимёвий жараёнларда ферментлар биологик катализаторлар бўлиб, ферментлар жуда кам миқдорда ҳам юқори самара беради. Тупроқдаги ферментлар экинларнинг ўсишида ва ҳосилидаги турли хил моддалар тўпланишида фаол иштирок этиб, биологик фаолиятни тезлаштиради.

Тупроқ унумдорлигининг ва экинлар ҳосилининг органик комплексида биологик ва биокимёвий жараёнларнинг жадал боришида тупроқдаги биологик фаолликнинг асосини белгилашда ферментлар алоҳида ўрин тутади. Тупроқдаги биокимёвий жараёнларда фаоллик кўрсатувчи ферментлар ва тупроқлардаги оқсил моддалар яъни 20 хил эркин аминокислоталарнинг ҳосил бўлиши ҳамда уларнинг миқдори тупроқнинг унумдорлигини оширишда, экинлар ҳосилининг сифати ва таркибининг яхшиланишида алоҳида аҳамиятга эгадир. Тупроқдаги турли биокимёвий жараёнлар кечишида, органик моддаларнинг парчаланишида, тупроқдаги ферментлар томонидан ўсимликлар ўзлаштира оладиган азотнинг ҳосил бўлишида, органик моддалар парчаланиб, гумус ва оқсил моддалар ҳосил бўлишида биокимёвий жараёнлар қанча жадал бўлса, тупроқда шунча кўп унумдорликка таъсир кўрсатувчи органик моддалар ҳосил бўлади. Бу эса экинлар ҳосилининг таркиби ва сифатини, ундаги ферментлар, витаминлар, эркин аминокислоталар, углеводлар ва ёғларнинг миқдори ва сифатига ҳам таъсир қилади. Экинлар турли хил моддаларни тупроқдан олади. Экинлар ҳосилининг таркиби ва сифати тупроқнинг унумдорлиги билан бевосита боғлиқ бўлиб, унумдор тупроқда сифатли ҳосил етиштирилади.

Суғориладиган типик бўз тупроқларда уреaza ва протеaza ферментларининг фаоллиги 0-50см гача бўлган тупроқ қатламларида юқори даража, 50-70см қатламида кам, 70-100см ва ундан қуйи қатламларда ферментлар фаоллиги жуда сустлашиб, ферментлар фаоллиги сезилмайди. Тупроқнинг 0-50см қатламларидан кейинги қатламларда тупроқнинг биологик фаоллиги кескин камайиб кетади. Бу ҳол айниқса эрозияга учраган тупроқларда жуда кескин кечиши кузатилди. Суғориладиган типик бўз тупроқларда уреaza ва протеaza ферментларнинг фаоллиги йил фаслларидан баҳор ва кузда бир-биридан фарқ қилиб, баҳорда кузга нисбатан ферментлар фаоллиги юқори бўлиши кузатилди.

Тупроқдаги протеaza ва уреaza ферментларининг фаоллиги тупроқнинг гумуси, микроорганизмлари ва тупроқнинг хоссалари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, тупроқда органик моддалар қолдиғи ва микроорганизмлар қанча кўп бўлса, ферментлар фаоллиги ҳам шунча юқори бўлади. Бунинг учун тупроққа ишлов бериб, минерал ўғитлар билан бирга органик ва микроўғитлар ҳам бериш яхши натижа беради. Турли хил ўғитлар тупроқдаги ферментлар фаоллигини тезлаштириб, тупроқда биологик ва биокимёвий жараёнларнинг фаоллашиб, жадаллашишига таъсир этади.

Тадқиқот натижалари. Тажрибаларимиз суғориладиган типик бўз тупроқларга экилган соя, ғўза, донли ва дуккакли экинларга минерал, органик ўғитлар ва микроўғитлар

билан озиқлантирилиб, тупроқлари таҳлил қилинганда 1) назорат-ўғитсиз; 2) $N_{100} P_{100} K_{50}$; 3) NPK+ гўнг 20т; 4) NPK + гўнг 40т; 5) гўнг 40т; 6) NPK+биогумус; 7) NPK+мис; 8) NPK+рух микроэлементини қўллаб, тажриба ўтказилган вариантларда ферментлар фаоллиги, эркин аминокислоталар миқдори ва сифати ўзгаргани кузатилди.

Тажриба вариантларида эркин аминокислоталар миқдори баҳорда кузга нисбатан 6-8 марта юқори, тупроқнинг юқори қатламларида пастки қатламларига нисбатан 8-10 марта кўп эканлиги аниқланди. Назорат вариантыда ва NPK (азотли, фосфорли ва калийли ўғитлар) солинган вариантда биологик фаоллик ва эркин аминокислоталар миқдори бошқа вариантларга нисбатан унча кўп эмас. Гўнг 20 т/га, гўнг + NPK вариантыда эркин аминокислоталар миқдори ошганлиги кузатилиб, эркин аминокислоталардан глицин, тирозин, лизин, аланин миқдори ошган. NPK+биогумусли вариантыда назорат вариантыга нисбатан эркин аминокислоталар миқдори анча ошган, айниқса, треонин, пролин, аргинин, валин, тирозин, цистина, изолейцин, фенилаланин, лизин миқдори кўпроқ. Микроэлементли микроўғитлар солинган вариантларда соя ва буғдойда пролин, изолейцин, аргинин, тирозин, глицин, аланин ва лизин миқдори кўпроқ бўлганлиги кузатилди. Тупроқлари таҳлил қилинган тажриба вариантларида:

1. Эркин аминокислоталар миқдори ва сифати баҳорда кузга нисбатан юқори эканлиги кузатилди;

2. Ферментлар фаоллиги ва аминокислоталар миқдори тупроқнинг юза ҳайдалма қатламида кўп ва юқори, 50см.дан кейин кескин камайиб кетади.

3. NPK+ биогумус, NPK +гўнг 40т/га ва фақат гектарига 40тонна гўнг солинган вариантларда биологик ва биокимёвий жараёнлар жадаллашиб, ферментлар ва эркин аминокислоталар миқдори юқори;

Соя экилган тупроқдаги биологик фаоллик ва эркин аминокислоталар миқдори баҳор фаслида тупроқнинг юқори ҳайдалма қатламида, эрозияга учрамаган тупроқларда 4,53-5,83мг, ҳайдалма қатлам остида 2,69-3,70мг, қуйи қатламларда 0,89-1,70 мг/100 г тупроқда. Эрозияга ўртача даражада учраган тупроқларда 3,67-4,67мг, ҳайдалма қатлам остида 1,98-2,48мг, қуйи қатламларда 0,50-1,25 мг/100 г тупроқда. Эрозияга учраган тупроқларда биологик фаоллик ва эркин аминокислоталар миқдори ва сифати эрозия таъсирида камайган. Эрозия таъсирида ювилиб тўпланган тупроқларда эркин аминокислоталар миқдори ва сифати тупроқнинг юқори қатламларида кўпроқ миқдорда тўпланган бўлиб, 5,26-6,32мг, ҳайдалма қатлам остида 2,83-4,15мг, қуйи қатламларда 0,63-1,045 мг/100 г тупроқда. Эрозияга учрамаган тупроқларда эркин аминокислоталар миқдори кузда тупроқнинг юза қатламида 2,74-3,71мг, пастки қатламларда 0,39-0,49 мг/100 г тупроқда. Эрозияга учраган тупроқнинг юза қатламида эркин аминокислоталар миқдори 1,63-3,24мг, пастки қатламида 0,24-0,36мг; ювилиб тўпланган тупроқнинг юза қатламида 3,04-3,85мг, пастки қатламларда 0,38-0,67мг/100г эканлиги аниқланди. Эрозия таъсирида тупроқдаги биологик фаоллик ва эркин аминокислоталар миқдори қуйидагича бўлиши кузатилди:

Эрозия тупроқнинг биологик фаоллигига салбий таъсир этиб, эрозияга учрамаган ва эрозия таъсирида ювилиб тўпланган тупроқларда биологик фаоллик юқори бўлиб, биокимёвий жараёнлар жадал эканлиги кузатилди;

Соя экилган тупроқларда баҳорда кузга нисбатан ферментлар фаоллиги ва эркин аминокислоталар миқдори пахта, буғдой ва бошқа экинлар экилган тупроқларга нисбатан юқори эканлиги кузатилди;

Ўза экилган суғориладиган типик бўз тупроқлардаги эркин аминокислоталар миқдори баҳор фаслида ўрганилганда тупроқнинг юқори қатламида 100г. тупроқда 3,30-4,82мг, тупроқнинг ўрта қатламида 1,23-2,09мг, қуйи қатламларда 0,26-0,60мг атрофида ҳосил бўлган. Ҳайдалма қатламда эркин аминокислоталардан аспарагин кислота 100г. тупроқда 0,58-0,70мг; глутамин кислота-0,43-0,66мг; аланин 0,36-0,62мг; глицин 0,38-0,42мг; пролин- 0,12-0,23мг; треонин-0,14-0,21мг, фенилаланин-0,12-0,21мг атрофида ҳосил бўлиши аниқланди. Тупроқнинг пастки қатламларида бу кўрсаткичлар жуда камайиб кетади. Куз фаслида бу кўрсаткичлар баҳорга нисбатан 1,6-1,8 марта камайиб, 100г. тупроқда 2,31-2,72мг.ни ташкил этди.

Хулоса. Тупроқдаги ферментлар ундаги биокимёвий жараёнларнинг кечишида катализатор вазифасини бажарувчи фаол моддалар бўлиб, гумус таркибидаги озуқа моддаларнинг ҳосил бўлишида ва тупроқдаги оксил моддалар яъни эркин аминокислоталар ҳосил бўлишида иштирок этади.

Тупроққа органик, минерал ва микроўғитлар сепилганда тупроқдаги биологик ва биокимёвий жараёнлар тезлашиб, органик моддалар кўпроқ тўпланади. Натижада тупроқнинг унумдорлиги, экинларнинг ўсиши, ҳосили ва ҳосилнинг сифати ошади. Тупроқдаги биокимёвий жараёнлар тупроқнинг биологик фаоллигига, экилган экин турларига ва озиклантирилган ўғит турларига ҳам боғлиқ бўлиб, соя экилган тупроқларда ўза экилган тупроққа нисбатан биологик фаоллик юқори эканлиги кузатилди.

REFERENCES

1. Раимбаева. Г. Ш. Свободные аминокислоты в эродированных типичных серозёмах. Аграрная наука-сельскому хозяйству. Сборник статей книга-2 Барнаул 2014. февраль. 229-231 стр.
3. Раимбаева. Г. Ш. Влияние сельхозкультур на состав и распределение свободных аминокислот в почвах. Респ. илмий-амалий конф. Т. 2016.
4. Раимбаева. Г. Ш. Изменение количество витаминов в почвах. Федеральное агентство научных организаций России Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия. Сборник статей. с. Соленое Займище. ФГБНУ. «ПНИИАЗ». 11-13 мая 2016. 401-403 стр.
5. Раимбаева. Г. Ш. Витамины в эродированных типичных серозёмах. Иклим ўзгариши шароитида ер ресурсларини барқарор бошқариш. Т. 2017.